

REFLECȚII DE ORDIN DOCTRINAR PRIVIND DEOSEBIRILE ȘI ASEMĂNĂRILE DINTRE EXPERTIZELE JUDICIARE ȘI CONSTATĂRILE TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ȘI MEDICO-LEGALE

Vitalie RUSU

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

Ion URSU

Procuratura Municipiului Chișinău

Cunoașterea obiectului expertizei sau a constatării tehnico-științifice are o mare importanță atât teoretică, cât și practică. Necunoașterea exactă a obiectului expertizei sau a constatării tehnico-științifice face ca unele organe de urmărire penală și instanțe de judecată să nu se orienteze corect în situația în care dispun efectuarea unei expertize sau a unei constatări tehnico-științifice. Obiectul expertizei și al constatării tehnico-științifice, fiind legat nemijlocit de cel al probatoriului, îl constituie lămurirea unor împrejurări de fapt ale cauzei pentru care sunt necesare cunoștințe de specialitate.

Cuvinte-cheie: urmărire penală; expertiză; constatare tehnico-științifică; gen de expertiză; circumstanțe ale cauzei; criminalistică; specialist; material probator; subiect al expertizei.

DOCTRINAL INSIGHT REGARDING SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN JUDICIAL EXPERTISE AND TECHNICAL-SCIENTIFIC AND FORENSIC CONSIDERATIONS

The knowledge of expertise subject or of technical scientific finding has a great importance both theoretically and practically. Not knowing the exact expertise subject or technical scientific finding make some criminal prosecution bodies and courts not to focus properly when ordering an expertise or a technical scientific finding. The expertise subject or technical scientific finding, being directly linked to that of the evidentiary matters, is the clarification of certain factual circumstances of the case that require specialized knowledge.

Keywords: criminal prosecution; expertise; technical scientific finding; type of expertise; circumstances of the case; specialized knowledge; forensic science; evidentiary matters; expertise subject.

Legislația procesual-penală a Republicii Moldova prevede două forme de activitate a persoanelor competente în procesul penal: consultativă, care se realizează prin participarea acestora la efectuarea activităților de procedură cu titlul procesual de specialist, și de examinare științifică a unor fapte sau împrejurări de fapt, efectuată la cerința organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată, de către persoanele competente încadrate în proces prin ordonanța de dispunere a expertizei judiciare [1].

Constatarea tehnico-științifică și medico-legală. Antrenarea tot mai frecventă a unor specialiști în investigații judiciare a fost impusă atât de nevoia largirii posibilităților de perfecționare a activității de înfăptuire a justiției, cât și de progresul rapid al științei și tehnicii, cu impact direct asupra aflării adevărului.

Categoria specialităților la care se apelează pentru lămurirea unor probleme cu semnificație juridică într-o cauză penală este foarte largă. Cu toate acestea, o bună parte din expertizele sau constatările tehnico-științifice în procesele penale aparțin domeniului criminalisticii și medicinei legale [2].

Constatarea tehnico-științifică este definită în literatura de specialitate ca o activitate de interpretare și valorificare științifică imediată a urmelor, mijloacelor

de probă și a împrejurărilor de fapt, desfășurată la cererea organelor de urmărire penală, în scopul identificării făptuitorului și a obiectelor folosite pentru săvârșirea infracțiunii [3]. Sub aspectul conținutului, această activitate operativă este mai restrânsă decât expertiza și se dispune numai în caz de urgență. Constatarea tehnico-științifică este mijlocul prin care se folosesc în faza de urmărire a procesului penal, cunoștințele unui specialist sau tehnician pentru lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări care necesită cunoștințe de specialitate. Ea are caracter facultativ [4].

Constatarea medico-legală este mijlocul prin care se lămuresc, în faza de urmărire penală a procesului penal, în cazuri urgente, unele chestiuni care implică cunoștințe medicale. La fel ca și constatarea tehnico-științifică, constatarea medico-legală trebuie efectuată într-un moment apropiat de momentul săvârșirii infracțiunii. Așa se explică de ce se dispune numai în faza de urmărire penală. Constatarea medico-legală se efectuează, spre deosebire de constatarea tehnico-științifică, numai de organul medico-legal cărui îi revine această atribuție, potrivit normelor de organizare a instituțiilor și serviciilor medico-legale [5]. Constatarea este un procedeu probatoriu irepetabil. Dacă sunt contestate concluziile raportului de constatare sau se

apreciază că este necesară opinia unui expert, organul judiciar dispune efectuarea unei expertize.

Fiind un act procedural ce reclamă urgență, constatarea se efectuează după o procedură mai simplă față de expertiză. Astfel, organul de urmărire penală care dispune efectuarea constatării stabilește, prin ordonanță, obiectul constatării, întrebările la care trebuie să răspundă specialistul și termenul în care urmează a fi efectuată lucrarea. În spiritul legii, lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei trebuie să se facă într-un moment apropiat de cel al săvârșirii infracțiunii, deoarece numai așa constatarea poate surprinde aspecte cu relevanță deosebită în rezolvarea cauzei penale [6]. Astfel, se apelează la specialiști, în vederea efectuării unei constatări tehnico-științifice, când nevoia constatării de specialitate se conjugă cu imperativul clarificării urgente a unor fapte, împrejurări ale cauzei sau cu pericolul dispariției mijloacelor de probă ori de schimbare a unor situații de fapt care formează obiectul interpretării. În asemenea cazuri, constatarea tehnico-științifică este preferată expertizei, deoarece este mai operativă și mai eficace [7].

Din practica de urmărire penală au rezultat două domenii ale activității specialiștilor care efectuează constatările tehnico-științifice:

1) un prim domeniu cuprinde *participarea ca auxiliari la efectuarea unor activități de urmărire penală*, cum sunt: ridicarea de obiecte și înscrisuri, cercetarea la fața locului, percheziții etc. specialiștii sau tehnicienii acordă asistență de specialitate calificată în sensul descoperirii, relevării, conservării, fixării și ridicării urmelor și mijloacelor materiale de probă, în vederea examinării. Astfel, în temeiul cunoștințelor de specialitate, pe care le dețin, atrag atenția organelor de urmărire penală asupra împrejurărilor utile elucidării cauzei; descoperă, fixează și ridică urmele și mijloacele materiale de probă și realizează diverse activități tehnice în situațiile în care sunt necesare cunoștințe și calificări speciale; exprimă opinia cu privire la originea și mecanismul formării urmelor la fața locului [8].

2) al doilea domeniu al activității specialistului îl constituie aplicarea cunoștințelor speciale la investigarea științifică sau tehnică a urmelor și mijloacelor materiale de probă, adeseori în condiții de laborator, constatările urmând a fi expuse în raportul de constatare tehnico-științifică.

Prin folosirea acestor procedee probatorii, sunt puse în slujba aflării adevărului mijloacele și metodele pe care științele tehnice și științele naturii le oferă pentru descifrarea urmelor activității delictuoase asupra obiectelor înconjurătoare. Cu cât aceste date ale științei, ca și metodele proprii ale tehnicii criminalistice, sunt mai bine folosite, cu atât ele sunt mai eficace și contribuie mai deplin la realizarea scopului procesului penal [9].

În opinia autorilor E. Stancu și T. Manea, constatările sunt clasificate în constatări medico-legale și constatări tehnico-științifice. Constatarea tehnico-științifică se efectuează asupra materialelor și datelor puse la dispoziție sau indicate de organul de urmărire penală, în timp ce constatarea medico-legală se efectuează asupra persoanelor sau cadavrelor.

Constatările tehnico-științifice pot fi: dactiloscopice, traseologice, balistice, a actelor, grafice (grafoscopice), fotografico-judiciare, fonobalistice, biocriminalistice, chimice, tehnice, merceologice, zootehnice și veterinare, agrotehnice și agroalimentare etc. [10].

Constatarea medico-legală poate fi: a) constatare medico-legală propriu-zisă, având ca scop stabilirea cauzelor morții, mecanismul de producere a leziunilor pe corpul victimei sau făptuitorului, consecințele activității infracționale asupra integrității corporale sau sănătății persoanei vătămate; b) constatarea medico-legală psihiatrică, având ca scop determinarea tulburărilor psihice ale învinutului sau inculpatului de natură a-i diminua sau înlătura discernământul pentru fapta comisă.

Constatarea medico-legală poate fi efectuată și cu scopul de a descoperi pe corpul învinutului, a părții vătămate existența urmelor unor infracțiuni. Dacă constatarea medico-legală a fost efectuată în cadrul altei acțiuni procesuale, cum ar fi examinarea cadavrului, exhumarea, examinarea corporală, aceasta se include în procesul verbal al acțiunii procesuale respective [11].

Expertiza judiciară. De frecvente ori, organele judiciare sunt puse în fața unor probleme pe care nu le pot rezolva singure, pentru aceasta fiind necesare cunoștințele unor specialiști din domeniile științei, tehnicii, artei etc. Nici organului de urmărire penală și nici judecătorilor nu li se poate cere să posede cunoștințe de specialitate în toate domeniile științei și ale tehnicii, pentru a lămuri personal chestiunile care solicită asemenea cunoștințe. De altfel, se apreciază că este preferabil ca lămurirea unor asemenea chestiuni să fie făcută de o persoană care nu are calitatea judiciară oficială, deoarece concluziile acestor persoane pot fi probe în proces, în timp ce cunoștințele personale ale polițistului, ale procurorului sau ale judecătorului pot fi doar argumentate în susținerea unei soluții, și nu probe judiciare [12].

În acest sens, legea le permite pentru descoperirea adevărului, în unele situații chiar le obligă, să recurgă la concursul specialiștilor. Astfel că, ori de câte ori pentru lămurirea unor împrejurări necesare elucidării cauzei, organele judiciare au nevoie de părerea unor persoane care au cunoștințe de specialitate, vor numi unul sau mai mulți experți, stabilind în același timp problemele nelămurite asupra cărora aceștia trebuie să se pronunțe. Aceste activități, desfășurate de specialiști, sunt denumite în actele normative prin

noțiunea (termenul) de *expertize*. Datorită faptului că se desfășoară în cadrul unui proces, ele sunt reglementate de legiuitor sub denumirea de *expertize judiciare* [13].

Recurgerea la expert este în prezent un procedeu curent și aceasta, din diverse rațiuni. Mai întâi, complexitatea crescândă a cauzelor penale, în special în sectoarele economice și financiare, obligă jurisdicțiile penale să apeleze, mai frecvent decât altădată, la experți. Frecvența recurgerii la experți ține de evoluția justiției penale însăși. Intervenția cvasisistematică a experților este incotestabil legată de progresele științifice și tehnice [14]. Descoperirile recente, realizate în disciplinele cele mai variate, au extins domeniul de aplicare al expertizei și au crescut, prin ricoșeu, numărul de cauze penale în care acest procedeu se dovedește util.

Conform prevederilor art. 2 din *Legea RM cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar* nr. 68 din 14.04.2016, „Expertiza judiciară reprezintă activitate de cercetare științifico-practică, efectuată în cadrul procesului civil, penal sau contravențional (*proces judiciar*) în scopul aflării adevărului prin efectuarea unor cercetări metodice cu aplicarea de cunoștințe speciale și procedee tehnico-științifice pentru formularea unor concluzii argumentate cu privire la anumite fapte, circumstanțe, obiecte materiale, fenomene și procese, corpul și psihicul uman, ce pot servi drept probe într-un proces judiciar” [15].

În literatura de specialitate, expertiza judiciară este definită ca o activitate de cercetare științifică desfășurată la cererea organelor judiciare, de persoane având cunoștințe de specialitate, iar expertul judiciar – ca persoană ce posedă cunoștințe de specialitate într-un domeniu al artei, științei sau tehnicii, desemnată de organul judiciar, conform legii, pentru a lămuri anumite stări sau împrejurări de fapt necesare aflării adevărului. Expertiza mai este definită și ca o activitate de cercetare științifică a urmelor și mijloacelor materiale de probă, în scopul identificării persoanelor, obiectelor, substanțelor sau fenomenelor, al determinării anumitor însușiri sau schimbării intervenite în conținutul, forma și aspectul lor.

Expertiza este un mijloc de probă înrudit cu constatarea tehnico-științifică și constatarea medico-legală, dar procesual deosebit de acestea. Expertiza – cu raportul aferent – face o notă aparte între mijloacele de probă din procesul penal, dată de însușirea de a conține câte ceva din specificul activității judecătorești, a martorului și chiar a organului de urmărire penală, fără a se putea spune că asemănarea ar putea merge mai departe de o simplă constatare, la nivel pur teoretic, a anumitor coincidențe. Poziția independentă a expertului provine, desigur, prin caracterul specializat al activității sale, din metodele de care se folosește și, în general, din scopul pe care este chemat

să-l servească în procesul penal, acela de a aduce o contribuție de înalt nivel științific, care nu este accesibilă celorlalți subiecți procesuali, la lămurirea unor aspecte ale cauzei [16].

Importanța expertizei constă în valorificarea cunoștințelor și metodelor științifice pentru aflarea adevărului cu privire la existența infracțiunii, identificarea persoanei care a săvârșit-o și la alte împrejurări ce se impun a fi elucidate pentru justa elucidare a cauzei. Elementele de probă îndoielnice sau simple indicii pot, prin efectuarea expertizei, să fie reținute ca probe temeinice ori înlăturate ca fiind fără valoare [17].

Înscrisura expertizelor în Codul de procedură penală demonstrează în mod evident importanța ce li se acordă prin admiterea utilizării acestora în cadrul probatoriului judiciar. Întrucât expertizele folosesc date științifice pentru dovedirea împrejurărilor de fapt și care sunt efectuate de specialiști cu pregătire superioară, mai ales cu o competență deosebită, ele constituie o garanție importantă a obiectivității probatoriului. Mai mult decât atât, ele exercită o influență favorabilă asupra activității organelor judiciare prin contribuția pe care o aduc la rezolvarea rapidă și obiectivă a cauzelor.

Deși expertizele se aseamănă cu constatările tehnico-științifice și medico-legale prin faptul că ambele sunt mijloace de probă, sunt efectuate de specialiști, obiectul lor fiind fixat de organul judiciar, iar concluziile sunt cuprinse într-un raport, totuși între ele există deosebiri.

Diferite surse bibliografice atribuie, la cele mai esențiale deosebiri și asemănări existente între expertiză și constatarea tehnico-științifică, următoarele:

1) ambele procedee probatorii constituie, sub raportul obiectului, o *activitate de interpretare și cercetare științifică* a urmelor și mijloacelor materiale de probă, în scopul identificării persoanelor și obiectelor de interes pentru cauză, a descoperirii valorii probatorii pe care o au mijloacele materiale de probă. Sub aspectul rațiunii care justifică activitatea de cercetare, în cazul dispunerii expertizei este suficient să se constate necesitatea lămuririi unor fapte și împrejurări ale cauzei de către un specialist; în cazul dispunerii unei constatări tehnico-științifice, pe lângă această condiție, este necesar să se constate și imperativul urgenței, decurgând din pericolul de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situații de fapt, respectiv din necesitatea lămuririi urgente a unor fapte sau împrejurări ale cauzei. Nevoia unei grabnice și juste orientări a investigațiilor, în vederea identificării neîntârziată a făptuitorului, permite organului de urmărire penală, în temeiul caracterului dinamic și operativ al urmăririi, să recurgă la specialiști care efectuează o cercetare urgentă a împrejurărilor de fapt care necesită cunoștințe de specialitate;

2) în ambele cazuri, cercetarea este efectuată de persoane cu pregătire de specialitate în anumite domenii ale științei și tehnicii. De regulă, expertizele sunt realizate de persoane cu pregătire, având calitatea de expert. Cu titlu de excepție, în lipsa experților într-un anumit domeniu, organul judiciar poate desemna pentru efectuarea expertizei specialiști cu autoritate științifică în materie (profesori universitari, cercetători etc.).

În situația dispunerii constatării tehnico-științifice, organul de urmărire penală însărcinează cu efectuarea examinării, de regulă, specialiști care funcționează în cadrul sau pe lângă instituția sa, numai prin excepție, desemnează specialiști care funcționează în cadrul altor organe;

3) sub aspectul *momentului și procedurii dispunerii*, ambele procedee probatorii pot fi utilizate de organele judiciare atât în faza de urmărire penală, cât și în faza de judecată.

Constatarea tehnico-științifică fiind destinată să răspundă nevoilor operative ale organului judiciar poate fi dispusă chiar și în faza actelor premergătoare, în timp ce expertiza poate fi dispusă numai după începerea urmăririi penale, în condițiile existenței cadruului procesual penal.

Din punctul de vedere al procedurii dispunerii, constatarea tehnico-științifică nu presupune cunoașterea și citarea părților, însă efectuarea expertizei impune chemarea părților, aducerea la cunoștință a obiectului acesteia, a întrebărilor formulate pentru expert [18].

În viziunea autorilor R. Constantin, P. Drăghici și M. Ioniță, asemănările între expertize și constatările tehnico-științifice se rezumă la următoarele: a) atât expertizele cât și constatările tehnico-științifice își aduc o contribuție însemnată la realizarea scopului procesului penal: *aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a făptuitorului*; b) atât expertizele cât și constatările tehnico-științifice sunt mijloace de probă; c) atât expertizele cât și constatările tehnico-științifice au obiectul fixat de organul judiciar; d) atât la expertize cât și la constatările tehnico-științifice, operațiile și concluziile se consemnează într-un *raport*.

La deosebirile dintre expertize și constatările tehnico-științifice, acești autori atribuie următoarele:

a) în timp ce expertizele constituie mijloc de probă, atât în procesul penal, cât și civil, putând fi dispuse de organul de urmărire penală, cât și de instanța de judecată, constatările tehnico-științifice și medico-legale sunt mijloace de probă *specifice* procesului penal, fiind determinate de caracterul de *urgență* al constatării, deci nu pot fi dispuse decât în faza de urmărire penală;

b) în timp ce constatările au ca obiect cercetarea mai puțin aprofundată a unor situații de fapt prin intermediul cărora se dovedesc anumite împrejurări, conținutul acestora fiind redus la o constatare, în cazul

expertizelor, obiectul acestora este mai mult amplu, investigarea fiind mai amănunțită sub aspectul problemei de specialitate supusă soluționării, putând chiar fi interpretate și constatările anterioare efectuate;

c) expertizele sunt efectuate de către experți – persoane care au cunoștințe de specialitate într-un domeniu al științei, tehnicii, artei și care este abilitată oficial în calitate de expert de a lămuri chestiuni care în procesul judiciar necesită asemenea cunoștințe. Ei activează în cadrul laboratoarelor criminalistice sau a instituțiilor medico-legale sau ca persoană particulară atestată. Constatările tehnico-științifice, la rândul lor, se efectuează de specialiști, care sunt persoane ce posedă cunoștințe și experiențe dintr-un anumit domeniu, dar care, spre deosebire de experți, funcționează, de regulă, pe lângă sau în cadrul instituției de care aparține organul de urmărire penală, sau în cadrul unor instituții de specialitate [19].

Aceleași deosebiri și asemănări dintre expertizele judiciare și constatările tehnico-științifice și medico-legale sunt trecute în revistă și de către I. Neagu și M. Damaschin.

Autorul A. Sava evidențiază următoarele deosebiri între constatările tehnico-științifice, medico-legale și expertizele judiciare: spre deosebire de constatări, expertiza are o reglementare mai complexă; de asemenea, la efectuarea expertizei, părțile pot să-și desemneze personal câte un expert, pe lângă cel numit de către organul judiciar, astfel că expertiza devine *contradictorie*, – ceea ce nu este în cazul constatărilor tehnico-științifice sau medico-legale.

Concluzii. Constatarea tehnico-științifică și constatarea medico-legală, deși se enumeră printre mijloacele de probă, ele nu sunt propriu-zis categorii de mijloace de probă. Aceste constatări sunt procedee probatorii, adică moduri de a apera asupra anumitor mijloace de probă a căror folosire nu ar fi posibilă fără cunoașterea exactă a valorii lor probatorii. Cu ajutorul acestora, se stabilește concluziile urmelor conținute sau purtate de obiecte ori aflate pe corpul victimei sau al învinuitului, precum și forța probantă a obiectelor (instrumente, substanțe, materiale etc.) care au fost folosite sau destinate să servească la săvârșirea infracțiunii, ori a obiectelor care sunt produse ale infracțiunii. Întocmai, ca și la mijloacele de probă, probele puse în lumină prin procedeele expuse *supra* sunt entități extraprocesuale, însă aceste procedee dobândesc, ca și probele respective, caracter de categorii juridico-penale.

Recurgerea la expert este în prezent un procedeu curent și aceasta, din diverse rațiuni. Mai întâi, complexitatea crescândă a cauzelor penale, în special în sectoarele economice și financiare, obligă jurisdicțiile penale să apeleze, mai frecvent decât altădată, la experți. Frecvența recurgerii la experți ține de evoluția justiției penale însăși. Intervenția cvasi-

sistematică a experților este incotestabil legată de progresele științifice și tehnice. Descoperirile recente, realizate în disciplinele cele mai variate, au extins domeniul de aplicare al expertizei și au crescut, prin ricoșeu, numărul de cauze penale în care acest procedeu se dovedește util.

Referințe:

1. DORAȘ, S. *Criminalistica*. Chișinău: Cartea juridică, 2011, p.467.
2. STANCU, Em., MANEA, T. *Tactică criminalistică (I). Curs universitar*. București: Universul juridic, 2017, p.97.
3. DAN, N., ANGHELESCU, I. și colab. *Dicționar de criminalistică*. București: Ed. Științifică și Enciclopedică. 1986, p.45.
4. GAVENEA, S. Mijloace de probă. Folosirea specialiștilor. În: *RDP*, nr. 1/2000, p.71.
5. MATEUȚ, Gh. *Tratat de procedură penală*. Vol. II. București: Ch. Beck, 2012, p.270.
6. NEAGU, I., DAMASCHIN, M. *Tratat de procedură penală. Partea generală. În lumina noului Cod de procedură penală*. București: Universul Juridic, 2014, p.549.
7. LAZĂR, A., ALĂMOREANU, S. *Expertiza criminalistică a documentelor. Aspecte tactice și tehnice*. București: Lumina Lex, 2008, p.43.
8. CIOPRAGA, A. *Criminalistica. Tratat de tactică*. Iași: Gama, 1996, p.391.
9. DONGOROZ, V., KAHANE, S., ANTONIU, G., BULAI, C., ILIESCU, N., STĂNOIU, R. *Explicații teoretice ale Codului de procedură penală român. Partea generală*. Vol. V. Ediția a doua. București: All Beck, 2003, p.261.
10. CÂRJAN, L., CHIPER, M. *Criminalistica. Tradiție și modernism*. București: Cartea Veche, 2009, p.363-364.
11. DOLEA, I., ș.a. *Drept procesual penal*. Chișinău: Cartier Juridic, 2005, p.302.
12. THEODORU, Gr. *Tratat de drept procesual penal*. București: Hamangiu, 2013, p.346-347.
13. CONSTANTIN, R., DRĂGHICI, P., IONIȚĂ, M. *Expertizele mijloc de probă în procesul penal*. București: Ed. Tehnică, 2000, p.23.
14. OWEN, D. *Crime et science. Les crimes à l'épreuve de la science*. Paris: Tana Éditions, p.12.
15. Legea Republicii Moldova cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar nr. 68 din 14.04.2016. În: *MO*, nr. 157-162/316 din 10.06.2016.
16. SAVA, Al. *Aprecierea probelor în procesul penal*. Iași: Junimea, 2002, p.171-172.
17. AIONIȚOAI, C., PLETEA, C. *Tratat de tactică criminalistică*. București: Carpați, 1992, p.240.
18. LAZĂR, A., ALĂMOREANU, S. *Expertiza criminalistică...*, p.217.
19. CONSTANTIN, R., DRĂGHICI, P., IONIȚĂ, M. *Expertizele...*, p.268.

Prezentat la 05.09.2018